

СУТОЧНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ У БОЛЬНЫХ С ТРОМБОЗОМ СОСУДИСТОГО ДОСТУПА

Даминов Б.Т.^{1,2}

Хатамов Э.А.^{1,2}

Ташкентский педиатрический медицинский институт¹

Республиканский специализированный научно-практический центр нефрологии
и трансплантации почки²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11119664>

Цель исследования: определить особенности суточного профиля артериального давления у больных хронической болезнью почек, получающих программный гемодиализ, осложненный тромбозом сосудистого доступа.

Материал и методы исследования. 60 больных, находящихся на хроническом программном гемодиализе в течение более 1 года, из которых у 30 больных в течение последнего года наблюдался тромбоз сосудистого доступа, а у 30 больных в течение последнего доступа местных сосудистых осложнений гемодиализа не отмечалось. Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) проводилось на второй день после гемодиализа с использованием комплекса СМАД компании ВТЛ (Великобритания). СМАД продолжалась в течение 24 часов, АД измерялось каждые 30 минут в дневное и каждые 60 минут в ночное время. Метод измерения – осциллометрический. В ходе исследования использовались следующие расчетные данные:

- средний суточный уровень систолического артериального давления (САД) – средняя арифметическая величина всех зарегистрированных показателей систолического артериального давления;

- средний суточный уровень диастолического артериального давления (ДАД) – средняя арифметическая величина всех зарегистрированных показателей диастолического артериального давления;

- суточный индекс (СИ) = (среднее дневное гемодинамическое артериальное давление – среднее ночное гемодинамическое артериальное давление) / среднее гемодинамическое дневное артериальное давление * 100, где среднее гемодинамическое артериальное давление являлось средней арифметической величиной всех показателей гемодинамического артериального давления за соответствующий период времени. Гемодинамическое артериальное давление = (САД – ДАД) / 3;

- вариабельность САД (ВСАД) – стандартное отклонение всех зарегистрированных в течение суток показателей САД;

- вариабельность ДАД (ВДАД) – стандартное отклонение всех зарегистрированных в течение суток показателей ДАД.

Кроме того, в ходе исследования проводилось мониторирование АД во время процедуры гемодиализа и регистрировались эпизоды артериальной гипотонии – снижение САД ниже 100 мм.рт.ст. или ДАД ниже 60 мм.рт.ст. Измерение АД проводилось по методу Короткова с использованием тонометра Рива-Роччи каждые 20 минут.

Результаты исследования. СМАД определило средний суточный уровень САД в $150,92 \pm 18,42$ мм.рт.ст и ДАД в $94,44 \pm 9,18$ мм.рт.ст. При этом САД было сопоставимо в обеих группах, независимо от степени риска тромбоза СД, а ДАД был достоверно выше в группе больных высокого риска тромбоза ($p < 0,05$). СИ был снижен ($3,48 \pm 6,13$), сопоставимо в обеих группах. Вариабельность САД в группе больных с высоким риском тромбоза СД была достоверно выше, чем в группе больных с низким прогностическим баллом ($p < 0,001$), вариабельность ДАД между группами достоверно не отличалась между выделенными группами.

Кроме того, у 86,84% больных с высоким риском тромбоза сосудистого доступа (33 больных из 38) в процессе процедуры гемодиализа отмечалась артериальная гипотония, в то время как в группе больных с низким риском, гипотония отмечалась только в 42,95% случаях (64 из 149, хи квадрат=23,43, $p < 0,001$).

Заключение. Предикторами тромбоза сосудистого доступа у больных, получающих хронический гемодиализ по данным СМАД были увеличение ДАД и увеличение вариабельности САД, а также гипотония во время проведения гемодиализа.

References:

1. Кобалава Ж.Д., Котовская Ю.В. Мониторирование артериального давления: методические аспекты и клиническое значение. М., 1999. 234 с. Рекомендации ВНОК по диагностике, лечению и профилактике артериальной гипертензии у детей и подростков (второй пересмотр) // <http://www.cardiosite.ru/recommendations/article.asp?id=6036> (дата обращения: 03.03.2010).
2. Рекомендации Российского медицинского общества по артериальной гипертензии и Все российского научного общества кардиологов (третий пересмотр) // Кардиоваск. тер. профил. 2008. Т. 7. № 6. Прилож. 2. С. 32.
3. Рогоза А.Н., Никольский В.П., Ощепкова Е.В. и др. Суточное мониторирование артериального давления при гипертензии (Метод. вопросы).
4. М., 1997. 45 с. Di Rienzo M., Grassi G., Pedotti A. et al. Continuous vs intermitted blood pressure measurement in estimating 24 hours average blood pressure // Hypertension. 1983. V. 5. P. 246–269.
5. Floras J.S., Jones J.V., Hassan M.O. et al. Cuff and ambulatory blood pressure in subjects with essential hypertension // Lancet. 1981. V. 2. P. 107.
6. Lurbe E., Parati G. Out of office blood pressure measurement in children and adolescents // J. Hypertens. 2008. V. 26. P. 1536–1539.